

**БАЛИҚЧИЛИКДА КЛАСТЕРЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ****Мурадалиев Жасурбек Иброхимович**

магистрант.

Тошкент давлат аграр университети, ТДАУ

Аннотация: Мақолада мамлакатнинг миллий иқтисодий ҳолатини ривожлантириш барқарор иқтисодий тизимни яратиш ҳамда балиқчилик хўжаликларини бугунги кундаги ҳолати ва уни янада ривожлантириш учун мўлжалланган 2025 йилгача прогноз параметрлари бўйича илмий тадқиқот ишлари ва маълумотлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: кластер, ресурс, балиқчилик, хўжалик, иқтисодиёт, инновация, тизим, модел, озуқа, тармоқ, ривожлантириш.

Аннотация: В статье представлены исследования и данные о развитии национальной экономической ситуации в стране, создании стабильной экономической системы и текущем состоянии рыболовства и его прогнозе на 2025 год.

Ключевые слова: Кластер, ресурс, рыболовство, экономика, экономика, инновации, система, модель, корм, сеть, развитие.

Annotation: The article presents research and data on the development of the national economic situation in the country, the creation of a stable economic system and the current state of fishing and its forecast for 2025.

Key words: cluster, resource, fishing, economy, economy, innovation, system, model, feed, network, development.

Кириш. Кейинги йилларда республикада аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, шу жумладан, сифатли балиқ маҳсулотлари ишлаб

чиқариш ҳажмларини кўпайтириш бўйича бир қанча дастурий чора- тадбирлар қабул қилинди.

Шу билан бирга, таҳлиллар шуни кўрсатадики, балиқ чавоқлари ишлаб чиқариш ҳамда табиий сув ҳавзалари ва сунъий кўллардан самарасиз фойдаланиш балиқчилик тармоғининг энг заиф бўғини ҳисобланади. Натижада сунъий кўлларнинг ҳосилдорлиги бир гектарда 20 центнердан ошмайди, бу жаҳондаги ўртача кўрсаткичлардан анча пастдир. Балиқчилик соҳасидаги илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш, интенсив технологияларни кенг жорий этиш ва балиқ етиштиришнинг юқори технологик усулларида фойдаланиш алоҳида эътиборни талаб қилади.

Балиқчилик тармоғидаги муаммоларни бартараф этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Балиқчилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида"ги қарори қабул қилинди.

Қарорга мувофиқ "Ўзбекбалиқсаноат" уюшмаси ташкил этилади, унинг таркибига жойларда балиқчилик тармоғи ташкилотлари ишларини мувофиқлаштирувчи 13 та ҳудудий "Балиқсаноат" масъулияти чекланган жамияти киради.

Балиқ маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ташкилий-технологик жараёнларини тизимли ташкил этиш, балиқ чавоқларини такрор кўпайтириш ва озуқа базани мустаҳкамлаш, табиий сув ҳавзалари ва сунъий кўлларнинг ресурсларидан оқилона фойдаланиш, шунингдек, балиқ етиштириш жараёнига илмий асосланган усулларни ва интенсив технологияларни жорий этиш "Ўзбекбалиқсаноат" уюшмасининг асосий вазифалари ва йўналишлари ҳисобланади.

Бундан ташқари, балиқчилик тармоғида илмий-тадқиқот ишларини янада такомиллаштириш, илмий кадрлар тайёрлаш, илмий ва техник янгиликларни тадбиркорлик субъектларига етказиш мақсадида Балиқчиликни ривожлантириш

илмий-тажриба станцияси Балиқчилик илмий-тадқиқот институтига айлантирилди ва Айдар-Арнасой кўллар тизимида ҳамда республиканинг бошқа худудларида унинг филиалларини очиш белгиланди.

Тармоқ лойиҳаларини биргаликда молиялаштириш, шунингдек, маслаҳат, ахборот-таҳлил ва маркетинг хизматлари кўрсатиш йўли билан балиқчиликни ривожлантириш дастурлари амалга оширилишига кўмаклашиш учун қарорда "Ипотека-банк" акциядорлик тижорат ипотека банкининг инвестицион компаниясини ташкил этиш маъқулланди ва унинг улуши янгидан ташкил этилаётган ҳудудий "Балиқсаноат" масъулияти чекланган жамиятларининг устав фондида камида 51 фоизни ташкил этади.

Илмий-тадқиқот, селекция ва наслчилик ишларини молиялаштириш, озуқаларнинг замонавий рецептураларини ишлаб чиқиш ва балиқчилик тармоғига илғор технологияларни жорий этишда кўмаклашиш, балиқларнинг касалликлари профилактикаси ва уларни даволаш ҳамда тармоқни ривожлантириш бўйича инвестиция лойиҳаларини шакллантириш мақсадида "Ўзбекбалиқсаноат" уюшмасида Балиқчиликни ривожлантириш жамғармаси ташкил этилади.

"Ўзбекбалиқсаноат" уюшмасини, унинг ҳудудий "Балиқсаноат" масъулияти чекланган жамиятларини ва уюшма таркибига кирувчи юридик шахсларни молиявий томондан қўллаб-қувватлаш мақсадида уларга 2023йилнинг 1-январигача балиқ уруғ, балиқ чавоқлари ва товар балиқ етиштиришдан, балиқ маҳсулотларини тайёрлаш ва қайта ишлашдан олинган даромадларидан ягона солиқ тўлови тўлашдан озод этиш бўйича имтиёзлар берилган эди. Бунда бўшайдиган маблағлар, биринчи навбатда, белгиланган тартибда балиқчилик ташкилотларини иқтисодий қўллаб-қувватлашга, балиқчилик тармоғининг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга ва соҳа ходимларини моддий рағбатлантиришга йўналтирилади.[1]

Мазкур қарор билан, шунингдек, балиқ етиштириш ва уни қайта ишлаш

ҳажмларини кўпайтиришга, балиқ чавоқлари билан таъминлашга, балиқетиштиришнинг замонавий усулларини жорий этишга йўналтирилган 2017-2021 йилларда балиқчилик тармоғини янада комплекс ривожлантириш бўйича дастурий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича ишчи гуруҳ ташкил этилди. Юқори маҳсулдор балиқ турларини иқлимлаштириш ишларини илмий асосда ташкил этиш ҳисобига балиқларнинг африка лаккаси, тилляпия, форель, венгрия сазани ва осётр турларини кўпайтириш йўлга қўйилади. Бу ўз навбатида, ички бозорларга узлуксиз равишда кенг ассортиментдаги арзон ва сифатли балиқ маҳсулотлари етказиб берилишини таъминлайди.[2]

Балиқчилик кластерларида балиқ етиштириш самарадорлигини ошириш учун истикболли лойихалар ишлаб чиқиш ва уларни жорий этиш орқали юқори даромадга эришиш мумкин.

Стратегик жихатдан муассаса уз олдига юқорида айтиб утилган барча мақсадларга эришишни, ва лойиха даврида (4 йил) тулакони тухтовсиз ишловчи комплексни яратиш, ишчилар учун энг қулай ва ижтимоий жихатдан энг маъқул мухитни яратишни ва ҳудуд аҳолиси учун юқори сифатли, балиқ гушти ва бошка маҳсулотлари тайёрлаш базасини яратишни мақсад қилиб қўяди. Ташаббускор ушбу мақсадларга эришиш орқали мамлакатимизда пархезбоп балис гошти маҳсулотлари тайёрлаш фаолиятини ривожлантиришга ўз хиссасини қушиш ва шу муддат ичида вилоятимизда етакчи уринлардан бирини эгаллашни, истикболда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириб соҳанинг етакчиларидан бирига айланишни ва соҳага қушимча инвестициялар олиб киришни режа қилинади.

Келгусида ҳужалик олдига қуйган барча мақсадларга эришиб, келгуси беш йилликда йирик муассаса сифатида маҳсулотлар бозорида қузга қуринган муассасалардан бирига айланиб, бозорнинг 20-25 % ортиқроқ улушини эгаллашни. Ун йилдан сунг эса бу курсаткични қушимча инвестициялар жалб

килиш; етук ва малакали кадрлар тайёрлаб, улар тажрибасига ва инновацион технологияларни куллаш, истеъмолчилар ва бозор талабларини мунтазам ўрганиб бориб 40 % гача етказишни уз олдидаги истикболли режалардан бири килиб белгилайди (1-расм).

1-расм.

2-расм.

Балиқ махсулотлари етиштириш технологияси тизимли равишдада олиб борилади. Хозирда ташаббускор эҳтиёжлари учун керакли гектар ер майдони талаб этилади. Кейинчалик балиқ махсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш мақсадид кушимча ер майдонлари кўшилиб борилади (2-расм).

Озука – ем махсулотлари ва уларга булган талаб. Умуман балиқларга бошқа жонзотларга керак бўладиган озиқавий моддалар керак: оксиллар (протеинлар), ёғлар, углеводлар, витаминлар, минерал моддалар. Лекин, озиқланишда аквакультура объектлари бошқа етиштириладиган жонзотлардан анча фарқли озиқланадилар, демак, турли хил балиқларнинг озуқасига бўлган талаблар ҳам хилма хилдир.[2]

Ем унда озука моддаларнинг йиғиндисига қараб оддий ва комплекс бўлади. Осиё мамлакатлари қишлоқ хўжалиги соҳасида турли хил кепакларнинг аралашмаларидан (гуручли, ўтли) ва кунжаралардан (хантал, ер ёнғок, жўхори, зиғир) 1:1 нисбат оғирлиги бўйича фойдаланилади.

Баъзида, балиқларни озиқлантиришда умумий овқатланиш шахобчаларидан қайтган озиқ овқат қолдиқлари ҳамда пиво ва вино ишлаб чиқишда ортган

ачитилган буғдой-арпа чиқиндилари ҳам ишлатилиши мумкин.

Нисбатан ривожланган ва содда технология - бу балиқлар учун анча балансланган, комплекс озукани яратишдир. Емни ишлабчиқиш учун маҳаллий озукани маҳсулотлари ишлатилади, уларга витамин комплекслари (премикслар) ва керакли минералларни қўшиш жуда фойдалидир.

Озуқани келиб иккита катта - ўсимлик ва ҳайвонот – гуруҳига бўлинади. Ўсимлик озукани. Кунжара ва шротлар, ёғ олишда ишлатилган ўсимлик уруғларидан чигит, жўҳори, ер ёнғок, хантал, зиғир, соя ва бошқалар кабилардан ишлаб чиқилади. Уларда протеин (30- 40 %), ёғлар (7-8 %) ва углеводлар (30-40%) миқдори катта. Булар карп балиқларни озиклантиришда кенг қўлланилади.

Гуруч, буғдой ва бошқа бошоқли дон ўсимликлари келгани углеводлар билан жуда бой ҳамда карп балиқларни озиклантиришда жуда кенг тарқалгандир. Улар деярли доимо кунжаралар билан биргаликда ишлатилади.

Буғдой уни ва бошқа бошоқли донлар уни углеводлар билан бой ва озукани сифатида доимо ишлатилади. Айниқса соя уни жуда яхши озукани ҳисобланади.

Нисбатан қиммат бўлса ҳам гуруч, буғдой, жўҳори оқшоғи жуда сифатли озукани ҳисобланади.[3]

Ҳайвонот озукани ичидан балиқ уни - комбикорм таркибий қисмининг энг кенг тарқалгани ва сифати баландлиги билан ажралиб туради. Озуқани сифатида ҳайвонлар ички органларининг қолдиқлари, суяк уни, тут ипак қуртининг личинкалари, қуртлар ва ҳоказолар ишлатилади. Бир қатор давлатларда қуртлар, олигохет, жабронот, хиронимид личинкалари каби жонзотларни қўпайтириш кенг қўлланилади.

Комбикорм рецептини қандай қилиб тузиш керак? Аниқ бир вегетация даври учун озукани рецептини тузиш - бу мутахассиснинг энг асосий вазифаси бўлиб, бу ўстириш жараёнини режалаштириш ва балиқларни нарх- наво–сини белгилашда муҳим аҳамиятга эга бўлади. Энг асосий мақсад - иложи борича кам ҳаражат билан балиқларни барча керакли озукани билан таъминлашдир

Биринчи босқич - маҳаллий ҳом-ашёнинг бозор нарҳини ўрганиш ва балиқларни озиқлантириш учун озуқа маҳсулотини танлашдир. Бунда озуқада протеин миқдорини ҳеч бўлмаса тахминан билиш керак.

Балиқшунос ўзи қандай сифатдаги озуқа маҳсулотини яратмоқчи эканини билиши керак. Озуқа яратишнинг оддий усулини тавсия этиш мумкин. Масалан, мутахасис ўз туманида кунжут кунжарасини (протеин 32%) ва гуруч кеваги (10 %) ни сотиб олиши мумкин ҳамда протеин миқдори 25 % бўлган озуқани олиши мумкин.

Озуқани қай ҳолда бериш керак? Комбикормни ҳовузга ун ҳолатида солиш мумкин, лекин бу ҳолда аниқ нобудгарчиликлар рўй беради, чунки ҳамма озуқа балиқ томонидан дарров ейилмайди, қолган қисми эса ҳовуз тубига тушади ва чириydi. Бундан ташқари, бу ҳолат сув сифатини бузилишига олиб келади.[5]

Энергия ресурлари сарфи. Юқорида таъкидлаб утилганидек ташкил этилиши мулжалланаётган ишлаб чиқаришда барча энерготаъминот тизимларига уланиш имконияти мавжуд. Таъмирлаш смета лойихасида уларга тўлиқ уланиш кўзда тутилган. Ўрта ҳисобда ичимлик сув сарфи асосан ишчи ходимларни ичимлик таъминоти учун сарфланади. Бошқа мақсадларда ишлатиш учун эса сув оқова муассасалари томонидан етказиб ериладиган сувдан фойдаланиш кўзда тутилган. Электроэнергия сарфи асосан электр жиҳозларни ишлатиш ва маъмурий бинони ёритиш учун сарфланади. Шу сабабдан ташаббускорнинг кунлик электроэнергия ресурсларига булган талаби 300 кВт ва йиллик сарф миқдори 28080 минг кВт.ни ташкил этади. Электроэнергия ва бошқа ресурслар таъминотининг зарурий миқдори йилдан йилга ишлаб чиқариш қувватларининг ошиши ёки ускуналарни жисмонан ва маънавий эскириши ҳисобидан ошиб бориши тахмин қилиниб, ошиб бориш курсаткичи 0,5 га тенг (яъни 5 %) деб олинди. Электроэнергия таъминоти учун тўловларни амалга ошириш ойма-ой олиб борилади ва № 14 жадвалда ойлик ва йиллик тўловлари кўрсатиб ўтилган.

Фаолиятнинг маркетинг тахлили. Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган барча ислохотлар туб негизи аҳолини ижтимоий – иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилиш, уларни турмуш тарзини яхшилашга қаратилган. Хозирги вақтда ҳар бир соҳа ривожланиши ва аҳолини озик-овкат маҳсулотларига булган талабини кондириш ва бозор иқтисодини асосий талабидир. Жамият ўз имкониятларидан ва бозор талабларидан келиб чиққан холда маҳсулот етиштириш фаолиятини ривожлантиришни режалаштирган. Бунинг учун айрим изланишлар ва талабларни ўрганиш орқали амалга оширилиши кўзланган. Шунинг учун бозор шароитини ўрганишда балиқчилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўлган талабни мавжудлигини аниқлашда бир қатор изланишлар олиб боради.

Жамият томонидан аҳоли, ташаббускор ва ташкилотлар талаб ва эҳтиёжлари урганилади. Натижада ушбу ҳудуд ва қўшни вилоят ва туманларда ушбу маҳсулотга бўлган талабнинг даражаси эканлиги аниқланади. Лойиханинг неча % ушбу ҳудуд фуқаролари учун кўрсатилганлиги сабабли лойиха тулалигича ўзини ўзи қоплаши юқоридаги жадвал асосида кўрсатиб берилади. Лойиханинг кучли томонлари ва кучсиз томонлари , имкониятлари , тусиклари нечтани ташкил қилиши қараб лойиха долзарб эканлигини тасдиқланади.

Хулоса ва таклифлар. Даромадлилик ва самарадорлик тахлили лойиха рентабеллик даражаси ялпи ҳисобда неча % ни ташкил этганлигини кўрсатади. Шу ўринда ялпи харажатларга нисбатан соф рентабеллик ўрта ҳисобда неча % ни ташкил қилиши ҳам аниқланади. Бундан ташқари лойиханинг реал қопланиш муддати ялпи фойда ҳисобидан неча ойни ташкил қилиши аниқланади. Реал қопланиш муддатининг лойиха давомийлик давридан камлиги лойиханинг молиявий - иқтисодий жозибадорлигидан хабар бериб турибди.

Таъкидлаб ўтилганидек юқори фойда нормалари лойиханинг барча турдаги инқиروزлар ва рискларга чидамли эканлигини кўрсатмоқда. Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги маълумотларни ҳисобга олиб лойиха тижорий самарадор ва

барқарор деб баҳоланади ва жалб килинган маблағларини ўз вақтида қайтарилиши ва мўлжалланган мақсадлар ва стратегик режаларга эришиш имконини яратишга қодирлиги билан бу соҳага инвестиция киритиш лозимлигини кўрсатилади.

Бу турдаги бизнес фаолиятини жорий этиш Ўзбекистон Республикасининг бугунги кундаги сиёсатига тўла мос келади ва ривожланиш, тараққий этиш учун кенг имкониятлар яратиб бериб, озиқ-овқат маҳсулотларини талаб даражасида етиштирилишига ўз хиссасини қўшади.

Барча келтирилган маълумотлар ва ҳисоб - китобларни ўрганиб чиқиб ишлаб чиқариш ва тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш мақсади учун қанча миқдорда инвестиция киритишга қарор қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 7-октябрдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-сентябрдаги “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.

3. Зокиров О., Пардаев А. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти (дарслик). Т., “ЎАЖБНТ” Маркази, 2003.

4. Саидова Д.Н., Рустамова И.Б., Турсунов Ш.А.. “Аграр сиёсат ва озиқ-овқат хавфсизлиги”. Ўқув қўлланма. Т.: “ЎзР Фанлар Академияси Асосий кутубхонаси” босмахонаси нашриёти, 2016.

5. Салимов Б.Т. ва б. Дехқон ва фермер хўжаликлари иқтисоди. – Тошкент: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси адабиёт жамғармаси, 2004.

6. Хамраева С.Н. Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш йўналишлари. Монография. – Т.: Фан ва технология, 2010.